

Annexos

Annex 1. Exemple de conclusions de la memòria de les SA

MOSTRA 1 – CONCLUSIONS GRUP 2 – 4t D

- APRESENTATGES REALITZATS

Aquest treball ens ha possibilitat conèixer totes les novetats del nou currículum de la LOMLOE i desenvolupar competències específiques i claus (fer una programació i dissenyar una SA) i hem tingut l'oportunitat de cooperar i treballar en equip i, per tant, d'unificar idees i coneixements. (...) hem dissenyat una SA per treballar les habilitats lingüístico-comunicatives mitjançant una situació pròxima a l'alumne. (...)

Hem entès que l'ofici docent està en un canvi constant i que es modifica progressivament adaptant-se als nous reptes, ja que hem après de manera molt ràpida i intensa tots els canvis de la nova llei (LOMLOE).

Hem dissenyat diversos instruments d'avaluació competencial per a avaluar a l'alumnat, des de l'observació sistemàtica mitjançant el registre d'anècdotes, fins a l'ús de rúbriques per a avaluar les produccions escrites (...).

El projecte ha suposat la lectura exhaustiva del currículum, no sols de Llengua i Literatura, sinó també de Coneixement del Medi Social i Natural per a poder realitzar una S.A. de caràcter interdisciplinari on s'han abordat els ODS: Igualtat de gènere. ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles. ODS 10: Reducció de les desigualtats

En el seu disseny s'ha contemplat l'atenció a la diversitat a l'aula per tal que les activitats s'adaptin als diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat.

- VALORACIÓ DEL PROJECTE

El treball realitzat és molt important i útil com a futures mestres ja que hem elaborat una SA que integra de manera pràctica la reflexió metalingüística a l'aula. El fet de treballar mitjançant gèneres textuais concrets (les cartes), facilita l'ús pràctic de la llengua i la reflexió gramatical. Plantejar situacions d'aprenentatge en contextos reals incrementa la implicació i la motivació de l'alumnat. Aquest projecte ens ha ajudat a entendre molts dels conceptes teòrics de l'assignatura i les novetats de la LOMLOE. Hem sabut integrar sabers bàsics de Llengua i Literatura i de CCSS i CCNN per a treballar la reflexió metalingüística i les habilitats de comunicatives a partir dels ODS. (...) El projecte ens ha ajudat a proposar mesures d'atenció a la diversitat, aspecte essencial com a mestres de pedagogia terapèutica.

Annex 2. Exemple de reflexions individuals en l'informe final de l'assignatura

MOSTRA 1 - ALUMNA S.K. 4t B

El projecte de realització d'una programació anual i de la SA a partir de la LOMLOE ha resultat ser un treball enriquidor per al nostre futur. Ja que, en la nostra professió és essencial saber programar les activitats i tindre una planificació en la qual figuren els objectius a aconseguir, els continguts a tractar, les activitats i els criteris d'avaluació per a valorar l'aprenentatge dels estudiants.

La meua opinió sobre aquesta proposta és positiva doncs ens acosta a la nostra vertadera labor com a docents. En tota la nostra experiència universitària no hem tingut oportunitat d'analitzar amb profunditat el currículum escolar, aspecte necessari per a realitzar les programacions d'aula. Per això, aquest projecte ens ha permés reflexionar i tindre en compte els principis de les diferents àrees de coneixement. Així mateix, hem pogut realitzar ja SA tal com es proposa en la LOMLOE.

Respecte als aprenentatges adquirits, el més important és saber interrelacionar continguts de diverses àrees de primària, juntament amb les metodologies que utilitzaré com a mestra per a poder atendre els interessos i les necessitats dels estudiants. He après a englobar la cultura de l'escola (documents institucionals com el currículum), la cultura del professor (metodologies, didàctica, pedagogia...) i la cultura dels estudiants (interessos, sabers bàsics, necessitats educatives...).

(...) A més de conèixer les exigències de la LOMLOE, també he après a emprar metodologies actives que beneficinen el procés d'aprenentatge dels estudiants i fan que resulte significatiu. És a dir, és necessari que l'alumnat adquirisca continguts interdisciplinaris i transversals per al seu desenvolupament personal i acadèmic en la societat. Per això, s'han de plantejar SA basades en problemes reals, com els ODS.

(...), un altre aspecte a destacar ha sigut aprendre a avaluar als estudiants, ja que he reflexionat sobre com m'agradaria avaluar-los i, encara que això siga una tasca difícil i que requereix molt esforç, és necessari atendre diferents aspectes (habilitats, competències, valors...) i no únicament a l'avaluació final. No cal valorar únicament el producte final, sinó que s'ha de contemplar tot el procés.

Per a concloure, seria interessant implementar les SA a les aules per a veure si la nostra proposta tindria èxit. D'aquesta manera, el feedback dels estudiants i de la mestra seria útil per a valorar-la.

Annex 3. Qüestionari sobre enfocaments narratius per a promoure el pensament reflexiu en l'educació superior (versió en català del QÜESTIONARI VALIDAT D'ACTIVITAT).

Instruccions:

Aquest qüestionari té com a objectiu obtenir la teva opinió sobre les tasques realitzades en l'assignatura PLANIFICACIÓ DE LA LLENGUA I DE LA LITERATURA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA per a desenvolupar de manera pràctica el model d'educació lectora i literària proposat i generar aprenentatges significatius i transdisciplinaris per al futur professional dels docents en formació, així com treballar el pensament reflexiu durant la realització de l'activitat.

L'enquesta forma part d'un projecte de recerca sobre l'ensenyament universitari centrat en l'ús d'enfocaments narratius per a promoure el pensament reflexiu en l'educació. És un qüestionari anònim i no et portarà més de 20 minuts respondre. Per favor, qualifica cadascuna dels ítems que es presenten en una escala de l'1 al 5, on 1 representa "mai" i 5 "sempre". Les teves respostes són extremadament valuoses per a nosaltres per a millorar la qualitat de l'ensenyament i seran tractades amb la més estricta confidencialitat.

Moltes gràcies per la teva cooperació.

Dades sociodemogràfiques:

-Correu electrònic de la universitat:

-NIF/NIE/Passaport:

-Grup-classe:

-Sexe (marca amb una X): Home Dona Un altre

Ítems a valorar:

MAI		SEMPRE		
1	2	3	4	5

1. Quan es van plantejar aquestes tasques, vaig sentir/vaig experimentar...

1.1. Curiositat.

1.2. Entusiasme.

1.3. Sorpresa.

- 1.4. Inseguretat.
- 1.5. Confusió.
- 1.6. Angoixa.
- 1.7. Dubtes.

2. A través d'aquestes tasques, he pogut:

- 2.1. Reflexionar sobre el sentit del que aprenc.
- 2.2. Argumentar i qüestionar-me el que estic aprenent.
- 2.3. Ser conscient de com transferir el que estic aprenent a la meva futura pràctica professional o espais alternatius (pràcticum o altres assignatures).
- 2.4. Connectar el coneixement amb les meves pròpies experiències, emocions i actituds.
- 2.5. Aprendre des de mi mateix/a, a partir del que ja sé.
- 2.6. Enriquir les meves idees amb les aportacions dels altres.
- 2.7. Posicionar-me davant les lectures, les explicacions en classe i el punt de vista dels altres (en debats i treball grupal) sobre els temes tractats.
- 2.8. Aprendre connectant la teoria amb la pràctica i la pròpia experiència.

3. Qualifica el teu acord amb les següents afirmacions sobre les tasques realitzades en aquesta assignatura:

- 3.1. Quan estava treballant en les tasques proposades vaig poder fer-ho sense pensar en el que estava fent.
- 3.2. En aquesta assignatura hem fet les tasques tantes vegades que al final he aconseguit fer-les sense pensar massa.
- 3.3. En les tasques proposades, sempre que es pogués recordar el contingut treballat, no havia de pensar massa.
- 3.4. Si seguia el que es deia/demanava, no necessitava pensar massa per a desenvolupar les tasques proposades.
- 3.5. Per a aprovar les tasques proposades era necessari entendre el contingut.
- 3.6. Necessitava entendre el contingut treballat en classe per a fer les tasques proposades.
- 3.7. En les tasques proposades vaig haver de pensar contínuament en el contingut que m'estaven ensenyant.
- 3.8. Gràcies a aquestes tasques proposades en l'assignatura he canviat la manera de mirar-me a mi mateix/a.
- 3.9. Les tasques proposades en l'assignatura han qüestionat algunes de les meves idees més fermes.

3.10. Gràcies a les tasques proposades en l'assignatura he canviat la meua manera habitual de fer les coses.

4. Crec que les tasques m'han ajudat a:

- 4.1. Saber planificar el meu treball de manera autònoma.
- 4.2. Ser més perseverant a l'hora de fer el treball i d'aprendre.
- 4.3. Ser més creatiu/a per a resoldre les meves dificultats.
- 4.4. Esforçar-me més a aprendre per mi mateix/a.
- 4.5. Tenir una major implicació en el meu treball.
- 4.6. Aplicar solucions per a resoldre els dubtes que he trobat.

5. Crec que les tasques m'han permès:

- 5.1. Ser conscient de què haig de millorar en l'aspecte professional i/o com a estudiant.
- 5.2. Comprendre millor la complexitat de la meua futura pràctica professional.
- 5.3. Reflexionar per a conèixer-me millor com a futur/a professional.
- 5.4. Prendre consciència de les meves dificultats en el procés d'aprenentatge.
- 5.5. Conèixer les meves fortaleces en el procés d'aprenentatge.
- 5.6. Donar valor al relat (oral, escrit i visual) per a comunicar-me.
- 5.7. Reconèixer el treball en equip per a un millor aprenentatge.
- 5.8. Ser conscient de com aprenc.

6. Indica el nivell d'importància que creu que van tenir les següents accions del professor en les tasques:

- 6.1. Facilitar consignes clares.
- 6.2. Fer devolucions constructives del treball realitzat (mitjançant rúbriques).
- 6.3. Ajudar-me a pensar i a fer-me preguntes.
- 6.4. Crear un clima de confiança a l'aula.
- 6.5. Proveir espais per a ampliar i desenvolupar les idees amb els altres (en interaccions i mitjançant la discussió en grup).
- 6.6. Permetre actuar amb independència.

7. Avaluem les tasques segons:

- 7.1. La novetat del relat per a expressar-me.
- 7.2. La rellevància per a completar els objectius d'aprenentatge de l'assignatura.
- 7.3. L'adequació per a les meves competències professionals futures.

Annex 4. Guió de situació d'aprenentatge

1. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ:

SITUACIÓ D'APRENTATGE núm.									
Títol: _____									
Curs:	Àrea:	Nivell:				Grup:			
<u>Descripció / Justificació</u> <u>Repte:</u> <u>Tipologies textuais</u> <u>Producte final</u>	Context	Personal		Educatiu		Social		Professional	
	<u>Relació amb els reptes del s. XXI i els ODS</u>								
	<u>Interdisciplinarietat</u>								

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques següents:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES	<u>Àrea</u> o <u>matèria</u>

TRACTAMENT DE LES 8 <u>COMPETÈNCIES CLAU</u>	COM ES TREBALLEN?

OBJECTIUS D'APRENTATGE Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT		CRITERIS D'AVUACIÓ Com sabem que ho han après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT	
1		1	
		2	
2		3	
		4	
3		5	
		6	
4		7	
		8	

SABERS BÀSICS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	SABER BÀSIC	ÀREA
1		
2		
3		
4		

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

METODOLOGIA
<p><i>Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar?</i></p> <p><i>Quines són les formes d'agrupament dels estudiants?</i></p> <p><i>Quins són els escenaris educatius (aula, ...)?</i></p>

ORGANITZACIÓ: SEQUÈNCIA D'ACTIVITATS D'APRENENTATGE I D'AVALUACIÓ

TIPUS	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització (sessions/activitats...)
Activitats inicials de presentació del bloc	- Activitat de presentació del bloc. Per exemple: <i>Amb aquesta unitat comencem l'estudi de... És necessari, per tant, que l'alumne tinga clar que l'objectiu d'estudi d'esta unitat és... i, per tant...</i>	
Activitats de coneixements previs <i>Què en saben?</i>	- Activitats coneixements previs. Per exemple: <i>Preguntes programades faran sorgir les idees prèvies i ens permetran aprofundir en la matèria d'estudi.</i>	
Activitats de desenvolupament <i>Aprenem nous sabers</i>	- Activitats de desenvolupament repàs i pràctica dels continguts. Per exemple: <i>Tot aprenentatge requereix de la pràctica. La realització de pràctiques facilita l'aprenentatge significatiu de l'alumne. Per altra banda, el repàs dels coneixement fonamentals evita l'oblit ràpid dels aprenentatges realitzats en l'aula. Entre d'altres trobem activitats d'omplir buits, de reflexió, de composició...</i>	
Activitats de síntesi <i>Què hem après?</i>	- Per exemple: <i>Realització d'un mapa conceptual, quadre, resum o esquema.</i>	
Activitats d'avaluació	- Per exemple: <i>Exposicions orals, proves escrites, entrevistes, informes finals...</i>	
Activitats d'aplicació i transferència <i>Apliquem el que hem après</i>	- Per exemple: <i>Activitats de presentació del treball realitzat a la societat, possibles exposicions, publicacions, representacions, etc.; dels treballs realitzats...</i>	

RECURSOS MATERIALS

Audiovisuais/Lectures/Altres materials

AVALUACIÓ

Instruments d'avaluació

Tipus d'avaluació	Avaluació inicial: - <i>Recollida de dades per a avaluar els coneixements previs. Podem plantejar problemes, preguntes o qüestions. També podem utilitzar qüestionaris-</i>	
	Avaluació formativa: - <i>Avaluació del progrés, avaluarem les dificultats o progressos del procés mitjançant l'observació sistemàtica, anàlisi de tasques, controls, qüestionaris, fulls de seguiment...</i>	
	Avaluació sumativa: - <i>Avaluarem el rendiment global i els graus d'aprenentatge a partir de la recopilació de dades, observació i interpretació per a emetre un judici sobre rendiments.</i>	

MESURES I SUPORTS DE RESPOSTA EDUCATIVA UNIVERSALS PER A LA INCLUSIÓ (DUA)

Alumne/a	MESURES I SUPORTS <u>ADDICIONALS</u> O <u>INTENSIUS</u> <i>Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents: Activitats per als ACNEE. Treballen de forma més senzilla i pauta els aspectes més bàsics de la unitat. De vegades cal fer modificacions en alguna de les activitats per a la resta del grup.</i>